

DESENVOLVIMENTO DE BIOMARCADORES PARA DIAGNÓSTICO PRECOCE E MONITORAMENTO DE DOENÇAS CRÔNICAS

Development of Biomarkers for early diagnosis and monitoring of chronic diseases

Raife Marcolino Nunes, Pós-graduando em Urgência, Emergência e UTI, UniFIP

Fernando José de Moraes Silva, Graduando em Medicina, Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba - IESVAP

Isabela de Moura Mota, Graduanda em Medicina, Centro Universitário de Mineiros- UNIFIMES

Ana Gabriela Costa Caetano, Graduanda em Biomedicina, Universidade Federal do Delta do Parnaíba

Natália Ferreira da Silva, Graduada em Nutrição, Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIASSELVI

Larissa Braga Lisboa, Mestranda em Ciências da Nutrição, Universidade Federal Fluminense

Amanda Elisa Costa Souza, Licenciada em Ciências Biológicas, Universidade do Estado do Pará

Leandro Maia Leão, Graduando em Enfermagem, Centro Universitário CESMAC

Geisa Carvalho Bandeira, Graduanda em Medicina, Universidade Federal do Pará

Jarine Torres de Araújo, Farmacêutica-bioquímica, HULW/EBSERH/UFPB

raifemn@gmail.com

RESUMO:

Introdução: O desenvolvimento de biomarcadores para diagnóstico precoce e monitoramento de doenças crônicas tem se mostrado crucial na medicina moderna. Biomarcadores podem fornecer informações valiosas sobre a presença e progressão de doenças, permitindo intervenções mais precoces e eficazes. Este estudo objetiva revisar as evidências recentes sobre o desenvolvimento e aplicação de biomarcadores no diagnóstico precoce e monitoramento de doenças crônicas. **Objetivo:** Analisar o desenvolvimento de biomarcadores para diagnóstico precoce e monitoramento de doenças crônicas. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura utilizando descritores padronizados pelo DeCS/MeSH: "biomarcadores", "diagnóstico precoce", "monitoramento" e "doenças crônicas". As buscas foram conduzidas nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS, abrangendo o período de 2019 a 2023. Os critérios de inclusão foram artigos completos e gratuitos, publicados em português, inglês ou espanhol. Artigos duplicados foram excluídos da análise. **Resultados e Discussão:** Dos 85 artigos inicialmente identificados, 12 atenderam aos critérios de inclusão. A análise dos estudos selecionados mostrou que diversos biomarcadores, incluindo proteínas, ácidos nucleicos, e metabólitos, têm sido investigados para o diagnóstico precoce e monitoramento de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e câncer. Os estudos demonstraram que biomarcadores específicos podem identificar a presença de doenças antes mesmo dos sintomas clínicos se manifestarem, além de monitorar a resposta ao tratamento e a progressão da doença. Os resultados revisados destacam o potencial dos biomarcadores em transformar a abordagem ao diagnóstico e monitoramento de doenças crônicas. No entanto, desafios significativos ainda precisam ser enfrentados. Entre esses desafios, destacam-se a validação clínica dos biomarcadores, a padronização dos métodos de detecção e a acessibilidade dos testes diagnósticos. Além disso, a heterogeneidade das doenças crônicas e a variabilidade interindividual requerem abordagens personalizadas para a aplicação eficaz de biomarcadores na prática clínica. **Conclusão:** O desenvolvimento de biomarcadores para diagnóstico precoce e monitoramento de doenças crônicas é uma área promissora que pode revolucionar a gestão dessas condições. Apesar dos avanços, a implementação clínica eficaz desses biomarcadores depende de mais estudos para superar os desafios de validação, padronização e personalização.

Palavras-chave: Biomarcadores; Diagnóstico precoce; Doenças Crônicas.